

ISBN 978-5-9624-2014-1

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Иркутский государственный университет»
Институт социальных наук

СОЦИАЛЬНАЯ КОНСОЛИДАЦИЯ И СОЦИАЛЬНОЕ ВОСПРОИЗВОДСТВО СОВРЕМЕННОГО РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА: РЕСУРСЫ, ПРОБЛЕМЫ, И ПЕРСПЕКТИВЫ

Материалы
VIII Международной научно-практической конференции
Иркутск, 21 февраля 2022 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие. Общество консолидируется.....	6
---	---

СЕКЦИЯ. ФИЛОСОФИЯ СОЛИДАРНОСТИ

Бобков А. И., Агеев А. В. Абсентеизм русского национализма в контексте философского дискурса	7
Данакари Л. Р., Ермоченко К. П., Ивентьев С. И. Духовно-нравственная консолидация российского общества	14
Кошечкина Е. А. Идеология как фактор консолидации общества	21
Лещенко Я. А. Гуманитарный кризис и вызовы времени	26
Нежкина Л. Ю., Бобков А. И. К вопросу о проблеме души в условиях технократического социума	32
Шмонин Г. Ю. Социальное воспроизводство в аспекте современной тенденции развития идей постмодернизма	35
Янгайкина Т. И. Этнические стереотипы профессионального и жизненного поведения (на примере династии семьи Чахоян)	40

СЕКЦИЯ. ИНСТИТУТЫ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В ПРОЦЕССАХ ИНТЕГРАЦИИ

Заварзина Ю. В. Социальное партнерство градообразующих предприятий и органов власти	48
Карпенко О. А. Современные институты развития гражданского общества, формирующие социальную активность	58
Ким А. С., Полюшкевич О. А. Социальная солидарность через просоциальные практики гражданских активистов и волонтеров	65
Малых С. В. Партнёрство университета и НКО	69
Сафонов С. А. О развитии кадрового потенциала как ресурса оптимизации общественно-государственного партнерства	73
Трескин П. А. НКО в условиях пандемии	76
Удалых С. К. Государство, бизнес и гражданское общество в условиях реализации в России международной «зелёной» климатической повестки	80
Фергу Ф. О., Подавайкина М. П. Гражданский активизм в Португалии: по материалам социологического исследования	87

СЕКЦИЯ. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ТРАНСФОРМАЦИИ В УСЛОВИЯХ СОЦИАЛЬНОЙ КОНСОЛИДАЦИИ И ДЕЗИНТЕГРАЦИИ

Заварзина Ю. В., Батьянова Л. Н. Международный опыт цифровизации государственного управления	90
---	----

Маркова Е. А. Социальная ответственность бизнеса как маркер построения частно-партнерских отношений в эпоху пандемии	97
Москвитина Н. В. Перспективные механизмы государственной поддержки малого и среднего бизнеса в Иркутской области по выходу из ограничительных мер в условиях пандемии	101
Скуденков В. А. Экономические притязания: эффекты трансформаций в современном обществе	104
Труфанов А. В. Социальная ответственность нефтегазовых компаний на примере ООО «ИНК»	109
Фальковская Т. Ю., Романова П. М. Переферия – центр: обратный билет нужен!	112
Хайдарова Х. Х. Роль социальной консолидации в управлении городскими экосистемами	115
Хошин И. С. Социальное партнерство в монгольском обществе	118
Чебунин В. П. Анализ лучших практик применения программно-целевого управления по субъектам РФ	121

СЕКЦИЯ. ИДЕНТИЧНОСТЬ, ОТЧУЖДЕНИЕ И СОЦИАЛЬНАЯ СОЛИДАРНОСТЬ

Апанина А. В. Особенности семейной межпоколенческой преемственности в духовно-нравственной сфере	125
Бибердов М. С-А., Тайсумова Х. В. Почему возникает кризис идентичности	127
Поджидаева А. Ю. Брачно-семейная адаптация и ее значение для успешности супружеской жизни	130
Попова М. В. Идентичность жителей сельских поселений как инструмент брендинга территории	140
Пряжникова О. Н. Гендерные стереотипы в контексте зеленого потребления	144
Салимашин И. Л. Концепция социальной отчужденности	148
Цемба Н. М. Социальная солидарность и отчуждение в современной России	154

СЕКЦИЯ. СОЦИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ В РАМКАХ КОНСОЛИДАЦИИ

Батьянова Л. Н. Особенности развития государственной политики в области культуры	160
Булуктаев Ю. О. Интеграционный аспект оптимального баланса соотношения светских и религиозных ценностей в Республике Казахстан	167
Иванов Р. В. Борьба с пандемией: анализ мирового опыта (на примере COVID-19)	174
Кривобок С. А. Социальные сети как инструмент воздействия на общественное сознание в аспекте консолидации общества	190
Полюшкевич О. А. Социальное управление через призму норм	195

мики, как сферы осмысленной и целенаправленной деятельности, основанной на самореализации человека. Таким образом, мы получаем формулу устойчивого развития: Город 5. 0, как система дружественных сервисов + креативная экономика, основанная на самореализации и саморазвитии человека = человекоцентричная система, которая обеспечивает пресловутое устойчивое развитие.

УДК 711.6:502(575.141)

ББК 87.24

Х. Х. Хайдарова, Узбекистан, Ташкент

Роль социальной консолидации в управлении городскими экосистемами

Подчеркивается актуальность темы статьи. Особое внимание уделено причинам проблем городской экосистемы и поиску подходов к решению. Консолидацию городской экосистемы рассматривало как многослойную. Изучены негативные факторы консолидации городских экосистем. Также исследуются и анализируются взгляды ученых на городские экосистемы и консолидацию городских сообществ.

Ключевые слова: консолидация, социальной консолидации, город, городская экосистема.

H. H. Khaidarova, Uzbekistan, Tashkent

The role of social consolidation in the management of urban ecosystems

The relevance of the topic of the article is emphasized. Particular attention is paid to the causes of the problems of the urban ecosystem and the search for approaches to solutions. Consolidation of the urban ecosystem was considered as multi-layered. The negative factors of the consolidation of urban ecosystems are studied. The article also explores and analyzes the views of scientists on urban ecosystems and the consolidation of urban communities.

Keywords: consolidation, social consolidation, city, urban ecosystem.

Городские экосистемы бывают искусственными и рукотворными. Люди еще больше обогащают городскую экосистему, строя многоэтажные дома и разбивая красивые сады. Однако немного грустно, что некоторые аспекты искусственно созданной городской экосистемы имеют свои недостатки. Плотная застройка многоэтажек не только лишает жителей города солнечного света, но и снижает их общение друг с другом. Основная причина этого – большое количество жильцов многоэтажек из подмосковных районов и других регионов. Горожане неохотно общаются, потому что не знают друг друга. Для обеспечения устойчивости городской экосистемы городскому населению важно общаться и объединяться для совместного решения проблем. Поэтому исследование роли социальной консолидации в городской экосистеме актуально на сегодняшний день.

Консолидацию городской экосистемы следует рассматривать как многофакторную и многослойную. Просматривая многослойную консолидацию городской экосистемы можно говорить о социальной, межпоколенной, меж-

территориальной, межнациональной, экологической, гендерной, профессиональной консолидации. Например, районы и махаллы играют важную роль в межрегиональной консолидации городской экосистемы. Они объединены нормами, законами, целями и отношениями. Поэтому консолидацию городской экосистемы также можно рассматривать как регулируемый процесс.

Такие ученые, как В. М. Захаров, О. В. Быхтин и О. Н. Юркова подчеркивают, что консолидация городских сообществ представляет собой регулируемый и саморегулирующийся процесс [2]. В дополнение к мнению ученых, можно сказать, что городская экосистема также является регулируемым и саморегулирующим процессом.

Строительство, осуществляемое в городе, осуществляемая созидательная работа, реализуемые проекты – все это свидетельствует о том, что экосистема города управляется и регулируется. Однако на практике мы видим, что положительные изменения в городской экосистеме вызывают негативную реакцию части городского населения. Примерами тому являются полкомка некоторых скамеек в садах, вырубка несанкционированных деревьев, опрокидывание ящиков, поставленных для мусора. Игнорирование таких ситуаций является серьезной проблемой этой городской экосистемы. Вот почему так важна социальная консолидация.

Социальной консолидация делает жизнь горожан легче, комфортнее, экономнее и веселее. Социальная консолидация городской экосистемы предполагает не только взаимодействие городского населения, но и отношение городского населения к животному миру, отношение к природе. Жители города живут не только по соседству с людьми, но и по соседству с животными и растениями. Следовательно, обеспечение их консолидации приведет к стабилизации городской экосистемы.

Роль социальной консолидации в преодолении проблем в городской экосистеме неопределима. Однако надо учитывать и мнение ученого О. Б. Молодов. Ученый отдельно подчеркивает, что социологи выделили деструктивные (негативные) факторы консолидации [1]. Основная цель объединения людей по негативным факторам консолидации заключается в осуществлении каких-либо деструктивных действий. Безусловно, это мнение социологов наглядно подтверждают события, произошедшие в Республике Казахстан в начале этого года. Хорошо известно, что такие события происходили в определенные периоды истории большинства стран. Негативные факторы консолидации не только негативно влияют на все элементы городской экосистемы, но и приводят к негативным последствиям. В результате это может привести к порче зданий, ущербу для флоры и фауны, а главное, к потере благосостояния людей, созданию взаимного недоверия. Поэтому нужно больше внимания уделять положительным факторам консолидации. И при этом нужно иметь виду что консолидация не линейный процесс.

Одним из важнейших институтов, обеспечивающих социальную консолидацию городской экосистемы, является семья. Если семейное небо чи-

стое, воспитание детей осуществляется правильно, члены семьи не травмированы, то процесс социальной консолидации будет работать правильно. Ложь детям с малых лет, не объясняя, что они совершают ошибки, истязать живую душу на глазах у детей может привести к грубым ошибкам. Например, если сказано, что нельзя выбрасывать мусор на улицу, то на практике, если этого не сделать, это вызовет у ребенка колебания. И ребенок обязательно выбросит мусор на землю. Это создает неудобства для людей и для чистильщиков. Высокая оценка человеческого труда также является проявлением социальной консолидации. Флора городской экосистемы – дело рук наших трудолюбивых людей и играет важную роль в очистке воздуха и доставлении удовольствия человеку. Мы любим гулять и отдыхать на красивой природе, и таким образом городская флора способствует социальной консолидации городского населения. Однако некоторые люди, которые этого не понимают, наносят ущерб городской флоре, самовольно вырубая деревья, несмотря на законные меры. К сожалению, кто-то занят строительством, а кто-то сносом. Воспитание является основным решением этой проблемы. Как подчеркнул великий мыслитель Абдулла Авлони: «Воспитание для нас – вопрос жизни или смерти, спасения или бедствия, счастья или разврата».

Ученые А. А. Иудин и Д. А. Шпилев утверждают, что в немецкой городской социологии есть два термина: городская реконструкция и городское обновление [3]. В этих двух концепциях, приведенных учеными, также важна социальная консолидация. Реконструкция города также приведет к изменению его экосистемы и фундаментальное изменение функции и облика города. В обоих вышеперечисленных процессах очень важна поддержка и интеграция населения. В процессии социальной консолидации должны участвовать все граждане города. Для этого необходимо перейти к стадии установления отношений доверия процесса социальной консолидации. Одной из основных причин проблем в городской экосистеме является взаимное непонимание и недоверие. Например, площадка перед многоэтажными домами может быть украшена множеством уникальных цветов и деревьев. Однако отдельные лица не делают этого из-за отсутствия уверенности в том, что здесь будут высажены эти цветы и деревья.

На сегодняшний день одной из самых больших проблем во всей городской экосистеме является пандемия COVID-19, которая сформировала эту эпидемию. По словам О. Н. Яницкого, эпидемия «гуманитарная катастрофа», которая проявилась в экосистеме города. С появлением COVID-19 некоторые требования к населению резко возросли. Требовалась изоляция от населения, возрастал эгоизм среди горожан. Основной причиной этого является очевидная для всех нас «борьба за выживание». Улицы города были затоплены в период карантина. Это привело к тому, что городская экосистема немного отдохнула от городских жителей и транспортных средств. Однако это отрицательно сказалось на социальной консолидации городского населения. Узбекскую свадьбу, на которую пришли тысячи человек, выиграла всего 40 человек. Народные праздники и торжества не отмечались

как раньше. Горожане избегали общения друг с другом на близком расстоянии. Однако есть профессионалы, социальная консолидация которых в этот период значительно сильнее. Несомненно, эти профессионалы – врачи и офицеры-полицейские. О. А. Нор-Аревян утверждает, что во время инфекционных пандемий мир оказывается в новых условиях, и основной удар на себя берут врачи [4].

В заключение городские жители должны объединиться для поддержания устойчивости городской экосистемы. Они также должны защищать регуляторов городской экосистемы и городских садовников. Только социальная консолидация горожан и усилия каждого позволят выдержать испытания времени.

Литература

1. Молодов О. Б. Социальная консолидация в условиях новой реальности: проблема общественной активности и идентичности населения региона // Проблемы развития территории. 2016. № 2 (82). С. 84.
2. Захаров В. М., Быхтин О. В., Юркова О. Н. Обоснование системы показателей, позволяющих диагностировать состояние консолидации городских сообществ в России // Власть. 2021. № 06. С. 193.
3. Иудин А. А., Шпилев Д. А. Основные проблемы современных немецких городов с точки зрения немецкой социологии города // Социология и социальная работа. *Вестник Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского*. 2009. № 4 (16). С. 69–77.
4. Нор-Аревян О. А. Консолидация профессионального медицинского сообщества в условиях пандемии коронавируса (на материалах глубинных интервью в Ростовской области) // Гуманитарий юга России. 2021 Том 10 (49) № 3. С. 77–89.

УДК 375.42
ББК 60.23

И. С. Хошин, Монголия, *Улан-Батор*

Социальное партнерство в монгольском обществе

Проводится анализ условий, реалий и последствий развития социального партнерства между бизнесом и властью в монгольском обществе. Прослеживается трансформация форм социального партнерства между бизнес-сообществом и властью с 2012 по 2021 г., а также анализируется западная и восточная стратегия социального партнерства, которая выступает основной моделью социально-экономического развития и процветания монгольского общества в будущем.

Ключевые слова: социальное партнерство, монгольское общество, западная стратегия, восточная стратегия

I. G. Hoshin, Mongolia, *Ulaanbaatar*

Social partnership in Mongolian society

The article analyzes the conditions, realities and consequences of the development of social partnership between business and government in Mongolian society. The transformation of the forms of social partnership between the business community and the authorities from 2012 to 2021 is traced, and the Western and Eastern strategy of social partnership is analyzed, which is the main model of socio-economic development and prosperity of the Mongolian society in the future.